

БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ ОЦИФРОВКИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Утемуратова Бибихон Даниловна

www.doi.org/10.5281/zenodo.10571268

Аннотация: В данной статье описывается оцифровка банковско-финансовых услуг, предоставление услуг удаленного цифрового банкинга населению, преимущества и проводимая работа в этом направлении.

Ключевые слова: Цифровая экономика, цифровой банкинг, цифровая трансформация, удаленные услуги.

По всему миру ежедневно циркулирует много информации. Это связано с постоянно растущими техническими возможностями интернета и мобильных телефонов, вовлеченностью людей в социальные сети и годовым ростом скорости интернета, что очень помогает. В условиях развития мировых экономических отношений прослеживается курс на интеграцию экономик отдельных государств и развитие платежных систем, в частности, безналичных форм оплаты, видов цифровых услуг банков. А внедрение электронных информационных технологий в банковскую систему создаст условия для новой организации и совершенствования плодотворной работы в этом направлении.

Цифровой банкинг означает полную оцифровку банков и всех их видов деятельности, приложений и функций. Это касается не только оцифровки банковских услуг и продуктов, но и интерфейса, который видят клиенты, а также автоматизации внутренних процессов. Цифровой банкинг-это автоматизация каждого шага банковских отношений, который осуществляется на платформе онлайн, оффлайн, мобильного и интернет-банкинга.

К настоящему времени, в XXI веке, концепция цифрового банкинга быстро развивалась в европейских странах в течение 2015-2020 годов ¹.

В США в книге Криса Скиннера "цифровой банк", опубликованной в 2014 году, впервые было дано подробное описание фразы "цифровой банк" [1].²

Основные преимущества цифровых банков сегодня:

- качественное и удобное для клиента мобильное приложение оцифрованных банков;
- отсутствие расширения банковских отделений цифровых банков по всей стране;
- что цифровые банки не требуют дополнительных зданий и сооружений и других ресурсов;
- цифровые банки наличие постоянной системы онлайн-связи между клиентом и банком;
- отсутствие бюрократических барьеров в цифровых банках;
- наиболее благоприятные условия для кредитов и вкладов в цифровых банках, которые могут удовлетворить потребности клиентов, а также требования рынка;
- цифровые банки наличие качественных, быстрых, удобных, безопасных и отзывчивых контакт-центров для клиентов в режиме круглосуточной работы;

¹ „USA digital banks“ topmobilebanks.com (дата обращения: 13.04.2021).[2]

² Крис Скиннер Digital Bank. - Манн, Иванов и Фербер, 2015.[1]

- существуют различия в доступности приложений цифрового банкинга для клиентов. Перечисленные выше удобства служат исключительно в пользу клиентов банка.

Цифровые банки предназначены для дистанционного обслуживания человечества, оцифровки процесса между банком и клиентом, позволяют удаленно управлять Сберегательным счетом клиента, счетом, открытым на пластиковых картах. Системы удаленного обслуживания экономят время, затрачиваемое на банковские услуги, и сокращают использование человеческих ресурсов.

Цифровые банковские услуги в основном связаны с пластиковыми картами, открытыми в банке. В большинстве экономически развитых стран пластиковая карта является неотъемлемой частью торговли и обслуживания. С другой стороны, оплата счетов удаленно через мобильные приложения становится все более актуальной сегодня, а также есть возможность мониторинга доходов и расходов. В настоящее время банковские карты являются основным элементом электронных банковских систем и все чаще заменяют обычные чеки и снятие средств. Достаточно сказать, что в промышленно развитых странах безналичная оплата товаров и услуг достигает 90% в структуре всех денежных операций.

Из мирового опыта известно, что развитие экономики всегда происходит на основе новых IT-технологий. Именно поэтому в условиях современной научно-технической революции банковская сфера является одним из лидеров в этом направлении. Поэтому в целях предотвращения больших финансовых потерь в этом направлении необходимо создать эффективную и качественную систему безопасности кредитных организаций в сфере цифрового банкинга.

"Мы намерены углубить реформы в банковско-финансовой сфере. Речь идет о создании здоровой конкурентной среды в данной сфере, активном привлечении иностранных банков в Узбекистан, формировании эффективного фондового рынка. Нам очень приятно видеть в этом зале наших зарубежных партнеров, которые инвестировали в банковскую сферу. Мы открыты для предложений и инициатив иностранных инвесторов, направленных на дальнейшее развитие банковского сектора"

(Шавкат Мирзиёев 2022)[5].³

References:

1. Крис Скиннер Цифровой Банк. - Манн, Иванов и Фербер, 2015.[1]
2. 'USA digital Banks' topmobilebanks.com (данные обращения: 13.04.2021).[2]
3. Центральный банк Республики Узбекистан "дистанционное обслуживание системы " (07.03.2022) <https://cbu.uz/uz/payment-systems/remote-bankingservices/>. [3]
4. ("Виды цифровых услуг банков и вопросы повышения их популярности «Научный журнал» Интернаука " № 43 (219)).[4]
5. Выступление президента Шавката Мирзиёева на первом пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан (16.11.2022 yil) <https://president.uz/uz/lists/view/5702>. [5]

³ <https://president.uz/uz/lists/view/5702>